

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-СТАДИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Халмуратова Улжан Пиржановна

Преподаватель русского языка и литературы,
Каракалпакского академического лицея МВД Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868831>

Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества использования кейс-стади в обучении русскому языку, приведены примеры кейс-стади для данного предмета и обсуждены особенности их разработки. Кроме того, рассмотрены перспективы использования кейс-стади в образовании и выделены ключевые выводы о значимости данного метода обучения.

Ключевые слова: Кейс-стади, обучение русскому языку, правильное применение языка, адаптация к уровню студентов, формативная оценка, интерес к изучению языка, успешное обучение.

В современном мире актуальность использования кейс-стади в процессе обучения русскому языку становится все более значимой и необходимой. Кейс-стади является эффективным методом обучения, который позволяет студентам совершенствовать свои навыки в области языка, а также развивать критическое мышление и аналитические способности.

Кейс-стади – это метод обучения, который приобрел широкую популярность в различных областях знаний, включая и изучение русского языка. Использование кейс-стади в обучении русскому языку имеет множество преимуществ, которые способствуют более эффективному усвоению материала студентами [4].

Во-первых, работа с кейс-стади позволяет студентам применять свои языковые знания на практике, анализировать реальные ситуации и принимать обоснованные решения. Это способствует более глубокому пониманию изучаемого материала и активизации языковых навыков.

Во-вторых, работа с кейс-стади развивает аналитические навыки студентов, поскольку требует от них анализа информации, выявления ключевых аспектов и формулирования выводов. Таким образом, студенты учатся критически мыслить и аргументировать свои выводы.

Кроме того, кейс-стади способствуют развитию коммуникативных навыков студентов, так как работа в группе над кейсом требует обсуждения, аргументации и представления своих идей перед другими. Этот аспект помогает улучшить устную и письменную речь студентов. Интерактивность и участие в процессе решения кейс-стади создают

стимул для более глубокого усвоения материала и повышают мотивацию студентов к изучению русского языка [1].

Таким образом, кейс-стади – это эффективный метод обучения, который помогает студентам не только понять языковые явления и правила, но и развить целый комплекс навыков, необходимых для успешной учебы и профессиональной деятельности.

Разработка кейс-стади для обучения русскому языку требует тщательного планирования и учета особенностей языка, а также уровня языковой подготовки студентов. Основные принципы и рекомендации по созданию кейс-стади для эффективного обучения русскому языку:

Первым шагом в разработке кейс-стади является выбор конкретной темы, которую необходимо проработать с помощью данного метода. Тема может быть связана с любым аспектом русского языка, начиная от грамматики и правописания, заканчивая стилистикой и лингвистикой. Например, кейс-стади можно использовать для изучения использования падежей, времен глаголов, предлогов, местоимений и других языковых элементов. Далее необходимо составить текст кейс-стади, который будет содержать примеры с ошибками или сложными случаями использования языковых элементов. Текст должен быть структурированным, легко читаемым и увлекательным для студентов. Важно представить примеры из реальной жизни или вымышленные ситуации, которые могут заинтересовать обучающихся и способствовать лучшему усвоению материала [5]. Третий этап разработки кейс-стади – создание заданий для студентов. Задания должны помочь студентам проанализировать текст кейс-стади, выявить ошибки или особенности использования языковых элементов, объяснить правильное употребление и предложить свои примеры. Задания могут быть разнообразными – от тестов и упражнений на закрепление материала до заданий на логическое мышление и креативное мышление. После выполнения заданий студентами необходимо провести обсуждение и анализ результатов. Важно активно взаимодействовать с обучающимся, задавать вопросы, поддерживать диалог и помогать им понять правильное использование языковых элементов. Обсуждение позволит студентам лучше усвоить материал и понять свои ошибки. По завершении работы над кейс-стади рекомендуется провести рефлексию. Студентам предлагается поделиться своими мыслями о процессе работы над кейсом, о том, что им понравилось или что было сложным. Рефлексия поможет

студентам осознать свой прогресс, выявить слабые места и лучше усвоить изученный материал. Для создания интересных и эффективных кейс-стади рекомендуется использовать разнообразные материалы – тексты, аудио- и видеоматериалы, игры, задания на обсуждение и другие образовательные ресурсы. Разнообразие материалов позволит сделать урок более увлекательным и интересным для студентов. При разработке кейс-стади необходимо учитывать уровень языковой компетенции студентов [3]. Сложность и объем заданий должны соответствовать их уровню подготовки, чтобы обучение было эффективным и продуктивным. Кроме того, использование кейс-стади можно сделать формативной оценкой знаний студентов. Оценка и обратная связь помогут студентам понять свои ошибки, улучшить навыки и продолжить развитие в изучении русского языка. Таким образом, разработка и использование кейс-стади в процессе обучения русскому языку является эффективным и интересным методом, который способствует углублению знаний студентов, развитию языковых навыков и умений. Соблюдение основных принципов и рекомендаций по разработке кейс-стади позволит сделать учебный процесс более продуктивным и результативным для всех участников образовательного процесса.

Заключение. Кейс-стади для обучения русскому языку является эффективным инструментом, который помогает студентам улучшить свои языковые навыки, развить понимание особенностей языка и научиться применять его правильно. При разработке кейс-стади важно учитывать тему, структуру текста, задания, обсуждение и рефлекссию, использование разнообразных материалов, адаптацию к уровню студентов, формативную оценку. Создание кейс-стади требует тщательного подхода и учета потребностей обучающихся. Правильно разработанный кейс-стади может стимулировать интерес студентов к изучению русского языка, помочь им увереннее использовать языковые элементы и достичь успеха в обучении.

Использованная литература:

1. Б. Ю. Ходиев, Л. В. Голиш, Д. П. Хашимова. Способы и средства организации самостоятельной учебной деятельности. Т., 2010. — с. 76–80
2. Применение метода case-study в преподавании иностранного языка специальности. Электронный ресурс: http://www.confcontact.com/20121220/2_posudievska.htm
3. Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. Pearson Education.

4. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press.
5. Ur, P. (2012). A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge University Press.